

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПЫЛЕОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ

Абдуллаев К.Ю. доцент

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени М.Улугбека,

Аннотация. В данной статье для более точной оценки работы различных пылеуловителей при оценке производительности пылеочистных устройств учитываются площадь и размеры производственных зданий, где расположены предприятия. Пылесборники предназначены для очистки вентиляционных (аспирационных) отходов в атмосфере, если концентрация пыли в этих отходах превышает допустимую санитарными нормами.

Ключевые слова: одноступенчатая очистка воздуха, пылеочистных устройств, коэффициент очистки.

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli xil chang tutgichlarning samaradorligini yanada aniqroq baholash maqsadida, chang tozalash qurilmalarining unumdorligini o'rganishda korxonalar joylashgan ishlab chiqarish binolarining maydoni va o'lchamlari hisobga olinadi. Chang yig'gichlar ventilyatsiya (aspiratsiya) chiqindilaridagi chang miqdori sanitariya me'yorlaridan ortiq bo'lgan hollarda, ularni atmosferaga chiqarishdan oldin tozalash uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: havoni bir bosqichli tozalash, changni tozalovchi qurilmalar, tozalash samaradorligi koeffitsiyenti.

Введение. Соблюдение санитарно-гигиенических, технологических и других требований к производству, генерирующему пыль, может быть обеспечено эффективной работой пылеочистных устройств. Наиболее рационально иметь такую технологию, которая исключила бы образование пыли. Но на данном этапе развития науки и техники все работы в этом направлении сосредоточены на совершенствовании технологических систем получения и переработки сырья, оборудования перерабатывающего это сырье, устройств для улавливания пыли, удаления ее из сырья, полуфабриката, готового продукта, воздуха с поверхностей оборудования, инструмента, спецодежды. Методы и техника обеспыливания чрезвычайно разнообразны.

Экспериментальные исследования. Общими для всех типов воздушных пылеочистных устройств являются следующие показатели, характеризующие эффективность их работы.

1. Степень очистки пропускаемого через пылеочистное устройство воздуха (коэффициент очистки) – это отношение массы пыли, задержанной пылеочистным устройством, к массе всей пыли, поступившей на очистное устройство.

При одноступенчатой очистке воздуха степень очистки, %,.

$$\eta = \frac{G_1 - G_2}{G_1}$$

где G_1 – масса пыли, поступившей с воздухом в пылеочистное устройство, г; G_2 – масса пыли, вышедшей с воздухом из пылеочистного устройства, г,

или

$$\eta = \frac{C_1 - C_2}{C_1} 100\%$$

где C_1 и C_2 – содержание пыли в воздухе до и после очистки, мг/м³.

Сравнительная эффективность пылеочистных устройств определяется по количеству пропущенной пыли, т. е. по значению $100 - \eta$. Если пылеочистное устройство в начале работы $\eta_1 = 90\%$ а после усовершенствования, наладки или при установившемся режиме $\eta_2 = 95\%$, то эффективность работы этого устройства повысилась на 5%.

Если одноступенчатая очистка воздуха недостаточна, применяют двухступенчатую очистку. В этом случае степень (коэффициент) очистки

$$\eta_{1-2} = \eta_1 + \eta_2 - \eta_1\eta_2$$

где η_1 и η_2 – степени очистки 1-й и 2-й ступеней.

При многоступенчатой очистке общая степень очистки

$$\eta_{\text{общ}} = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \dots (1 - \eta_n).$$

где $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ – степени очистки соответственно в 1-й, 2-й и n-й ступенях пылеочистного устройства.

2. Удельная пропускная способность, или удельная воздушная нагрузка, – количество воздуха, проходящего через пылеочистное устройство в единицу времени (обычно в течение 1 ч), отнесенное к некоторой характерной величине пылеочистного устройства (к 1 м² сетки или ткани фильтра).

Удельная пропускная способность м³/(м²·ч)

$$l = L/F,$$

где L – количество воздуха, проходящего через фильтр за 1 ч; F – площадь фильтрующей поверхностью².

3. Пылеемкость – это наибольшее количество пыли, которое может накапливаться в пылеотделителе, не вызывая заметного увеличения его аэродинамического сопротивления. Время, в течение которого накапливается пыль, определяется моментом начала работы чистого пылеочистного устройства и моментом его останова для очистки или регенерации фильтрующего материала.

4. Аэродинамическое сопротивление пылеочистного устройства – это разность давлений

(или разрежений) на входе и выходе этого устройства, Па или Н/м².

Показателем работы пылеочистных устройств является также удельный расход энергии, кВт-ч, на очистку 1000 м³ запыленного воздуха.

Показатель характеризует экономичность и эффективность работы обеспыливающих установок, работающих в одинаковых условиях.

Для более правильной оценки работы различных "пылеуловителей" нужно учитывать площадь и объем производственных помещений, в которых расположены устройства. В рамках предприятия должна быть использована и такая оценка работы пылеочистных устройств, как удельная стоимость очистки воздуха – это сумма капитальных затрат и эксплуатационных расходов, приходящихся на очистку 1000 м³ воздуха.

Государственный проектный институт «Сантехпроект» подразделяет обеспыливающее оборудование на фильтры, пылеуловители и вспомогательное оборудование, применяемое совместно с фильтрами и пылеуловителями. Приведенная классификация основана на задачах обеспыливающих устройств.

Пылеуловители предназначены для очистки вентиляционных (аспирационных) выбросов в атмосферу, если концентрация пыли в этих выбросах превышает допустимую санитарными нормами.

В конкретном случае, когда речь идет об очистке воздуха от волокнистой пыли на текстильных предприятиях, мы отнесли бы (хотя и несколько условно) к обеспыливающему оборудованию, а именно к пылеуловителям, еще волоконотделители и волокно-сборники, основная задача которых – отделять волокно от воздуха в системах пневмотранспорта волокнистых материалов и аспирации текстильных машин. Обычно они являются первой ступенью очистки воздуха в названных системах.

Воздушные фильтры используются для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха, подаваемого в помещение системами приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вспомогательное оборудование необходимо для комплектования основного обеспыливающего оборудования. Это устройство предназначено для удаления уловленной пыли или пылевого шлама из пылеуловителей, регенерации масла и т. п.

По принципу действия обеспыливающие устройства можно подразделить на следующие группы: гравитационные, инерционные, контактного действия, электрические, акустические.

Работа гравитационных пылеуловителей основана на принципе использования сил тяжести, под действием которых оседают пылевые частицы. Примером гравитационного пылеуловителя является пылесадочная камера, на текстильных фабриках называемая пыльным подвалом.

В инерционных пылеуловителях для отделения от воздуха пылевых частиц используются силы инерции, возникающие" при изменении направления движения запыленного воздушного потока. К таким устройствам относятся циклоны различных конструкций и т. п.

В фильтрах и пылеуловителях контактного действия задержание пылевых частиц происходит вследствие их соприкосновения с поверхностью пористых материалов (тканями, металлическими сетками, слоями зернистых материалов, специальной пеной). Отделение твердых частиц от воздуха-происходит в процессе прохода запыленного воздуха последовательно через многочисленные случайно расположенные воздушные каналы (поры).

Различают также сухие и мокрые пылеуловители. В СУХИХ пылеуловителях частицы не смачиваются и не меняют своих физических свойств, поэтому они легко могут быть использованы для дальнейшей переработки. В мокрых пылеуловителях частицы смачиваются или прилипают к мокрым поверхностям. При этом меняются их физические свойства.

Мокрый способ пылеочистки используется в некоторых пылеуловителях инерционного и контактного действия.

Выводы. Пылеуловители по степени очистки можно классифицировать на три группы: грубой, средней и тонкой очистки.

Электрические пылеуловители и фильтры очищают воздух от пыли, электризуя частицы, когда они проходят через электрическое поле. Заряженные частицы целенаправленно движутся к поверхности с зарядом противоположного знака.

Табл. 1. Классификация пылеуловителей по их эффективности

Класс пылеуловителя	Размеры эффективно улавливаемых пылевых частиц, мкм	Нижние пределы эффективности в зависимости от дисперсности пыли	
		Группы дисперсности пыли	Эффективность, %
I	Более 0,3-0,5	V	80
		IV	99,9–80
II	Более 2	IV	92–85
		III	99,9–92
III	Более 4	III	99–80
		II	99,9–99
IV	Более 8	II	99,9–95
		I	99,9
V	Более 20	I	99

Действие акустических пылеуловителей основано на эффекте коагуляции пыли при воздействии, на

запыленный поток мощного акустического поля.

При грубой очистке улавливается только крупная пыль с размером пылинок более 100 мкм. Поэтому пылеуловители грубой очистки используются как 1-я ступень. Эти устройства применяют при высоких начальных концентрациях пыли в очищаемом воздухе. Сюда относятся все гравитационные и инерционные пылеуловители, одноступенчатые электрофильтры, акустические пылеуловители, сетчатые и некоторые матерчатые фильтры, а также большинство волоконсорбников и волоконотделителей. К пылеуловителям средней очистки относят пылеуловители и фильтры, обеспечивающие задержание крупных и средних

(более 10 мкм) пылевых частиц. Остаточная концентрация пыли при средней очистке составляет 10–30 мг/м³.

При тонкой очистке улавливается также и мелкая пыль, т.е. такая, в которой фракция с дисперсностью частиц менее 10 мкм составляет свыше 60%. Остаточная концентрация пыли при тонкой очистке должна быть менее 2 мг/м³. Такие фильтры применяют в установках приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. Они пригодны для работы в условиях невысокой концентрации пыли и небольших пылевых нагрузок.

Классификация пылеуловителей и фильтров [6] приведена в табл. 1.–2.

Табл. 2. Характеристика видов пылеуловителей

Вид пылеуловителя	Тип пылеуловителя	Класс пылеуловителя по эффективности	Область наиболее целесообразного применения по группам дисперсности пыли					Сопротивление, Па
			I	II	III	IV	V	
Гравитационные	Пылеосадочная камера	V	+	+	–	–	–	2·10 ²
	Циклоны большой производительности (одиночные и групповые)-	V	+	+	–	–	–	2·10 ²
	Циклоны высокой эффективности	IV	–	+	+	–	–	2·10 ⁸
	Батарейные циклоны	IV	–	+	+	–	–	2·10 ³
Инерционные	Центробежные скрубберы и циклоны - промыватели	IV	–	+	+	–	–	1·10 ³
	Струйные типа	III	–	–	+	–	–	1,2·10 ³
	ротоклон	II	–	–	+	+	–	3,4·10 ³
	Вентури	III	–	–	+	–	–	1,3·10 ³
		II	–	–	+	+	–	3,4·10 ³
	III	–	–	–	+	+	10 ³	
Промыватели	Пенные	II	–	–	+	+	–	2·10 ³
	Сетчатые (для улавливания волокнистой пыли)	V	+	–	–	–	–	(4-8)·10 ²
Тканевые	Матерчатые	III	+	–	–	–	–	6·10 ²
	(рукавные)	II	–	–	+	+	–	1,5·10 ³
		I	–	–	+	+	+	2,5·10 ³
Электрические -	Электрические пластинчатые	II	–	–	+	–	–	3·10 ²
		I	–	–	–	+	+	6·10 ²

Литература

1. Богословский В.Н. и др. «Кондиционирование воздуха и холодо-снабжение». Учебник для вузов. Москва, Стройиздат, 1985. 368 с.
2. Меклер В.Я., Овчинников П.А., Агафонов Е.П. «Вентиляция и кондиционирования воздуха на машиностроительных заводах». Москва, Машиностроения, 1980. 312 с.

3. Четвурин Б.М. Контроль и управление искусственным микроклима-том. М., Стройиздат, 1984 г.
4. Бобоев С.М. «Применение малоэнергоемких методов испарительного охлаждения воздуха в системах кондиционирования». Ташкент, изд. «Фан». А.Н. Республики Узбекистан, 1998. 116 с.
5. Кокорин О.Я. «Установки кондиционирования воздуха. Основы расчета и проектирования». Изд. 2-е перераб. И доп. М., «Машиностроение», 1978. 264 с.

6. Сборник задач по расчету систем кондиционирования микроклимата зданий /Под общей редакцией к.т.н., доц.Э.В.Сазанова: Учебные пособие. - Воронеж: изд. ВГУ, 1988. 396 с.

7. Джаманкулов Н.К., Титов В.П., Айматов Р., Тажиев Р., Бобоев С.М., и Бурлиев К.У. Сеператор-пылеотделитель. А.С. №1782634. 23.12.92. Бюл. №47.

8. Abdullayev, Q. Y., Aymatov, R. R., & Mamatov, B. B. (2023). ISSIQXONADA QUYOSH PANELLARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 21-22.

9. Хусанов, Ҳ. Г., Исмоилов, А. И., & Маматов, Б. ҚўП ҚАВАТЛИ ЯШАШ УЙ-ЖОЙЛАРНИ, МАЪМУРИЙ ВА ЖАМОА БИНОЛАРИНИ НОАНЪАНАВИЙ ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАИ ҲИСОБИДАН ИССИҚ ҲАВО ОРҚАЛИ ИСИТИШ.

10. Aymatov, R. R., Qo'shoqov, S. O., & Mamatov, B. B. (2023). YOQILG 'I-ENERGETIKA MAJMUASI TARMOQLARINING ATMOSFERAGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH SHORALARI. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 5-9.

11. Aimatov, R. R., Mamatov, B. B., & Barotov, Q. (2021). Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published, 12-29.

